

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИГА МЎЛЖАЛЛАНГАН ЕРЛАР МОНИТОРИНГИ ВА УЛАРНИ АХБОРОТ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ

Атакулов Тўхтамурод Умарович

“Ўздаверлойиха” ДИЛИ к.х.ф.н, мустақил изланувчи

<https://orcid.org/0009-0003-0026-8576>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15212193>

Аннотация. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан самарали фойдаланишни таъминлашда доимий мониторинги ва ахборот билан таъминлаш тизимини шакллантириш жуда муҳим ҳисобланади. Ушбу мақолада замонавий геоахборот технологиялари, дронлар ва сунъий йўлдош тасвирларидан фойдаланиш орқали қишлоқ хўжалиги ерларини кузатиш имкониятлари ўрганилади. Тадқиқот натижалари ер ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш, тупроқ унумдорлигини ошириш ва сув ресурсларини оқилона фойдаланишига қаратилган чора-тадбирлар ишлаб чиқишига ёрдам беради.

Калим сўзлар: Ер мониторинги, ArcGIS, QGIS, ENVI, Erdas Imagine, дрон, Ер ахборот тизими, агрохимкартограмма.

Аннотация. Обеспечение эффективного использования сельскохозяйственных земель требует постоянного мониторинга и формирования системы информационного обеспечения. В данной статье изучаются возможности наблюдения за сельскохозяйственными землями с использованием современных геоинформационных технологий, дронов и спутниковых снимков. Результаты исследования помогут разработать меры по рациональному использованию земельных ресурсов, повышению плодородия почвы и эффективному использованию водных ресурсов.

Ключевые слова: Мониторинг земель, ArcGIS, QGIS, ENVI, Erdas Imagine, дрон, земельная информационная система, агрохимическая карта.

Annotation. Ensuring the efficient use of agricultural land requires continuous monitoring and the development of an information support system. This article explores the possibilities of monitoring agricultural land using modern geoinformation technologies, drones, and satellite imagery. The research results will contribute to the development of measures for the rational use of land resources, improving soil fertility, and optimizing water resource management.

Keywords: Land monitoring, ArcGIS, QGIS, ENVI, Erdas Imagine, drone, land information system, agrochemical map.

Қишлоқ хўжалиги ерларининг ҳолатини ақс эттирувчи маълумот сифатида ер қаъридан ташқари, улар таъсир қиладиган турли жараёнларни аниқлаш ва ўрганиш учун ушбу жараёнларнинг сабаблари ва динамикасини ўрганиш вазифаси бўлган ер ахборот тизимидан қўшимча маълумот талаб этилади. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар мониторинги автоматлаштирилган ахборот тизимидан фойдаланган ҳолда амалга оширилади.

Ер мониторингини ахборот билан таъминлаш республика қишлоқ хўжалиги ерларини бошқариш мақсадида кузатув тадқиқот натижаларини йиғиш, тўплаш ва таҳлил

қилиш орқали ер фонди тоифаларининг ҳолати тўғрисида тезкор маълумотларни олишга қаратилган.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар мониторингини ахборот билан таъминлаш кўп босқичли дастурли автоматлаштирилган тизимидан иборат бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади:

- а) маълумот манбаалари;
- б) маълумотларнинг юритилиши бўйича дастурий таъминот асослари;
- в) ягона ер ахбороти ГАТ базаси;
- г) дастурий таъминотдан фойдаланган ҳолда ташқи маълумотлар базалари билан интеграциялаш.

Махсус ГАТ дастурларида (ArcGIS, QGIS, ENVI, Erdas Imagine) ортофотохариталардан фойдаланган ҳолда дастлабки, оралик ва якуний ер мониторинги ишлари юритилади.

Ер мониторингини юритишда космик аппаратлар ва учувчисиз учиш аппаратлари ёрдамида олинган юқори аниқликдаги суратлар асосида белгиланган даврлар учун тезкор ортофотохариталар яратилади.

Дала кузатув маълумотлари махсус мобиль компьютер қурилмалари (ультрабук, планшет) ёрдамида амалга оширилади. Ер майдони ўлчамлари ва мониторинг мақсадини ҳисобга олиб, рақамли ортофотохариталар яратилади.

Қишлоқ хўжалиги экинлари ҳолатини аниқлашда вегетацион индекс (NDVI)нинг ўртача қиймати олинади.

Махсус ГАТ дастурларида бажарилган ер мониторинги натижалари, мавзули хариталар, вектор қатламлар, семантик ахборотлар автоматик тарзда “Ер ахборот тизими” порталига жойлаштириб борилади.

Рақамли мавзули хариталарва масофадан зондлаш услубиёти асосида ер мониторингини прогнозлаш (башоратлаш) юритилади.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар мониторингини ахборот билан таъминлашда ўтказилган тупроқ, геоботаник ва бошқа тадқиқотлар, тупроқ агрохимкартограммалари, тупроқ шўрланиш хариталари, ердан фойдаланувчиларни рўйхатга олиш, ерларни миқдор жиҳатдан ҳисобга олиш, тупроқ бонитировкаси ва ерларнинг норматив қиймати маълумотлари базасидан фойдаланилади.

Мониторинги натижаларини кўриб чиқиш ва тасдиқлаш. Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар мониторинги ишлари Ўзбекистан Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирилик тизимидаги ташкилотлар томонидан бажарилади.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар мониторингининг объектлар бўйича материаллари лойиҳа ишини бажарувчилари имзолаган ёзма ҳисоботлар ва картографик материаллар кўринишида берилади.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар мониторинги бўйича йиллик ёзма ҳисобот ва картографик материаллар кўринишидаги якуний маълумотлар лойиҳа ишини бажарувчи ташкилотларнинг илмий-техник кенгашларида муҳокама этилади ва ташкилот раҳбарлари томонидан тасдиқланади. Йиллик ҳисоботлар охири босқичда вилоят ер ресурслари ва давлат кадастри бошқармалари томонидан кўриб чиқилади ва тасдиқланади.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлар мониторинги маълумотлари тўрт нусхада (объектлар бўйича ва якуний) тайёрланади.

Республикамиз бўйича Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер майдонларининг ер турлари бўйича таҳлил қилинганда қуйидагилар аниқланди. 2020-2024 йилларда жами Республика бўйича қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер майдонлари 20761,6 минг гектардан 26132,2 минг гектарга кўпайган. Шунингдек жами қишлоқ хўжалиги суғориладиган ер майдонини 4210,1 минг гектардан 4226,2 минг гектарга ошган.

Экин ерлар 3998,5 минг гектардан 3994,0 минг гектарга кўпайган, кўп йиллик дарахтзорлар 388,7 минг гектардан 427,8 минг гектарга кўпайган, бўз ерлар 78,7 минг гектардан 79,8 минг гектарга кўпайган, пичанзор ва яйловлар 11559,7 минг гектардан 16704,9 минг гектарга кўпайган, томорқа ҳамда боғдорчилик-узумчилик ва сабзавотчилик уюшмалари ерлари 644,6 минг гектардан 658,4 минг гектарга кўпайган, мелиоратив қурилиш ҳолатидаги ерлар 66 минг гектардан 66,3 минг гектарга кўпайган, ўрмонзорлар 150,4 минг гектардан 154,5 минг гектарга кўпайган, бутазорлар 50,4 минг гектардан 48,9 минг гектарга камайган, бошқа ерлар 3824,6 минг гектардан 3997,6 минг гектарга кўпайганлиги аниқланди.

Таҳлилларга кўра, 2020-2024-йиллар давомида экин ер майдонларимиз 4500 га камайган, кўп йиллик дарахтзорлар 39100 га ортган, бўз ерлар 1100 га ортган, пичанзор ва яйловлар 5145200 га ортган, жами қишлоқ хўжалиги ерлари 5180900 га ортган, томорқа ҳамда боғдорчилик-узумчилик ва сабзавотчилик уюшмалари ерлари 13800 га ортган, мелиоратив қурилиш ҳолатидаги ерлар 300 га ортган, ўрмонзорлар 4100 га ортган, бутазорлар 1500 га камайган, бошқа ерлар 173000 га ортганлиги аниқланди. Ортиш ва камайиш ҳолатларига асосий сабаб қилиб қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ер майдонларининг ер фондининг бошқа тоифасига ўтиши, қишлоқ хўжалиги ер майдонларимизнинг деградацияга учраши, суғориш тармоқларининг носозлиги ва бошқалар билан изоҳланади.

Хулоса ўринда айтиш мумкинки, Республикада сўнгги 6 йиллик мониторинг натижалари таҳлил қилинганда, республикамиз бўйича 2019-2024 йиллар оралиғида қишлоқ хўжалик ер турлари 147,6 минг гектарга ортганлиги, шундан суғориладиган экин ерларимизнинг майдони 17,1 минг га камайганлиги, мелиоратив қурилиш ҳолатидаги ерлар эса 3,6 минг га камайганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 17 июндаги «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида» ПФ-5742-сон Фармони.
2. Вазирлар Маҳкамасининг 2000 йил 23 декабрдаги 496-сонли «Ўзбекистон Республикасида Ер мониторингини юритиш услуги – Низомини тасдиқлаш тўғрисида» қарори.
3. Тураев Р. А. “Суғориладиган ерлар мониторингини юритиш методологиясини такомиллаштириш” Т.ф.д. (DSc) дисс. автореферати.-Тошкент, 2021.
4. Тураев Р. А. Атакулов Т. У. Мелиоратив ерлар мониторинги ва улардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш омиллари. Ўзбекистон аграр фани хабарномаси. ISSN: 2181-7774. 5 (17) 2024. – Б 130-132.
5. Atakulov T.U Monitoring of Land Reclamation Conditions Based on Digital Technologies / American Journal of Technology Advancemen_ Vol.2, No.3 (Mar, 2025).